

BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM MUTAXASSISLARINING EKOESTETIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-PEDAGOGIK AHAMIYATI

Ashurova Oygul Anvarjonovna

Farg'ona Davlat universiteti “Maktabgacha ta'lim” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11045950>

Annotatsiya. Maqolada Uzluksiz ta'lim tizimida ekoestetik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini yaratish maktabgacha ta'limdan boshlanishi, tabiatga muhabbat bilan munosabatda bo'lish tafakkurini bolalikdanoq shakllantirish kerakligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ekoestetika, ekoestetik bilim, ekologik-ekoestetik ta'lim omillari, ekologik ta'limning asosiy tamoyillari.

Аннотация. В статье говорится о том, что создание педагогической системы развития экоэстетической культуры в системе непрерывного образования начинается с дошкольного образования, необходимо с детства формировать мышление о любви к природе.

Ключевые слова: экоэстетика, экоэстетические знания, эколого-экоэстетические воспитательные факторы, основные принципы экологического образования.

Abstract. The article says that the creation of a pedagogical system for the development of eco-aesthetic culture in the system of continuing education begins with preschool education, it is necessary to form a mindset about love of nature from childhood.

Keywords: eco-aesthetics, eco-aesthetic educational factors, eco-aesthetic education, basic principles of environmental education.

Bugungi kunda tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga doir dunyoqarashni shakllantirish masalalari dolzarblashib bormoqda. Bunday vaziyatda qonuniy mexanizmlarni mukammallashtirish bilan birga ijtimoiy ongda tabiatga axloqiy va estetik munosabatni shakllantirish va shu asosida ekoestetik madaniyatni rivojlantirish zarurati ham ta'lim-tarbiya oldidagi muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida ekoestetik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini yaratish maktabgacha ta'limdan boshlanishi, tabiatga muhabbat bilan munosabatda bo'lish tafakkurini bolalikdanoq shakllantirish samaradorligi maktabgacha ta'limda tabiatga estetik munosabatini shakllantirishga qaratilgan tarbiyaviy metodikani shakllantirish ehtiyojini yuzaga chiqarmoqda. Buning uchun esa, avvalo, maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida ekoestetik madaniyatni rivojlantirish va shu orqali ular tarbiya beruvchi bolalarga tabiat bilan munosabatda estetik ulug'vorlikni namoyon qilishga o'rgatish mumkinligi kelib chiqmoqda.

Mazkur paragrafda ekoestetik madaniyatning mazmun-mohiyati, konseptual asoslarini tahlil qilish maqsad qilingan. Shuning uchun ham, avvalo, ekoestetik tarbiya, ekoestetik ta'lim va ekoestetik madaniyat tushunchalarini birma-bir ko'rib chiqamiz.

Tabiatni e'zozlash, atrof-muhitni muhofaza etish haqidagi yo'l-yo'riqlar ajdodlarmizdan asrlar osha ma'naviy meros sifatida ilhom manbai bo'lib kelgan. Tabiatga mehr odam dunyoga kelgan paytidan, go'daklik chog'idan boshlab uning qalbiga singa boshlaydi. Tabiatga mehri kuchli bo'lgan odamning el-ulusga, Vatanga bo'lgan mehr-muhabbati ham yuksak bo'ladi. Ta'lim-tarbiyada, ayniqsa, tabiatni e'zozlash haqidagi sharqona, O'zbekistonda ta'lim-tarbiyada hikmat ko'p. Buning uchun eng avval kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni ekologik jihatdan ma'naviyatli yoshlar qilib tarbiyalashimiz lozim.

Ekoestetik madaniyat ekologiya va estetika tushunchalarining birlashuvi natijasida shakllangan tushuncha bo'lib, u ekologik bilimlar va estetik tarbiya asosida shakllangan madaniy bilim va ko'nikmalarga nisbatan ishlatiladi.

Ekologiya – tirik organizmlar o'zaro va ularni yashash muhiti bilan bo'ladigan munosabati haqidagi fan, deb yuritiladi. Bu ma'no uning grekcha atamasidan kelib chiqqan tarzda ifoda etilgan. Chunki grekchada «oikos» - uy, yashash joyi, yashash muhiti, yashash makoni «logos» - ta'limot, ya'ni organizmlarning yashash makoni haqidagi ta'limot, degan ma'noni anglatadi. Bu holatda, «Biologiya» fanidan farqli ravishda, birlamchi tadqiqot e'tibori organizmlarga emas aynan yashash makoniga qaratiladi. Avvalligina ekologlar makonni tabiatdan qidirib topadilar, so'ngra, undagi organizmlar va ularni ushbu makon bilan bo'ladigan o'zaro aloqadorlik qonuniyatlarini qidiradilar. Biologlar esa, avvalam bor, organizmlarni topadilar, ularni har tomonlama tadqiq etadilar, so'ngra ularni atrof muhiti o'rtasidagi bog'liqlikni qidiradilar.

«Estetika» atamasi his qilish», «sezish», «his etiladigan» singari ma'nolarni anglatuvchi yunoncha aisthetikos – «oyestetikos» so'zidan «estetika» (olmoncha «yestetik» – «eshtetik») iborasi kelib chiqqan bo'lib. U nafasat, did, go'zallik, xunuklik, ulug'vorlik, tubanlik, fojaviylik, kulgililik, mo'jizaviylik, hayolilik singari kategoriyalar bilan ish ko'radi. Ular orasida nafasat tushunchasi alohida o'rin egallaydi. U bir tomondan, estetik anglashning barcha jihatlarini (estetik hissiyot, estetik zavq, estetik did, estetik muhokama va boshqalar), ikkinchi tomondan, estetik xususiyatlarni — amaldagi go'zallik, ulug'vorlik, fojaviylik, kulgililik va h.k. jihatlarni o'z ichiga oladi.

Mualliflik tarifiga ko'ra, ekoestetik madaniyat – ma'naviy madaniyatning boshqa shakllari kabi murakkab tuzilishga ega. U o'z ichiga ekologik va estetik qoidalar, tamoyillar, qadriyatlar haqidagi tasavvurlarni, ya'ni ekoestetik ongini, ularni ro'yobga chiqarish, singdirish, himoya qilish bilan bog'liq faoliyat va munosabatlarni qamrab oladi. Sodda qilib aytganda, ekoestetik madaniyat deganda, mavjud ekoestetik me'yorlarni o'zlashtirish va rioya qilish darajasi tushuniladi.

Ekoestetik faoliyat ekologik va estetik bilimlarni egallash, rioya etish, himoya qilish, singdirish kabi jarayonlarni qamrab oladi.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining ekoestetik madaniyati bolalarni tabiatni sevishtirishga o'rtata olish, tabiatni asrab avaylash, uni go'zallashtirishga qaratilgan faoliyatidir.

Ekoestetik madaniyatning muhim bir qismi ekoestetik tarbiya hisoblanadi. Ekoestetik tarbiya atrof-muhit, olam va odam, hayvonot va o'simlik dunyosiga mehr-muhabbat munosabatlarini shakllantiradi. Vatanimizda ekologik vaziyat va ekologik tarbiyaga mustaqillikdan keyin katta e'tibor qaratilgan. Unga qadar esa O'zbekistondagi ekologik muammolar e'tiborga olinmagan. Shu sababli mamlakatimizdagi ekologik ahvol bir qancha muammolarni keltirmoqda. Bu muammolarni hal qilishda ekologik tarbiya ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Ekoestetik tarbiya bolalarning tevarak-atrofga nisbatan kuzatuvchanligini oshiradi, tabiat voqea-hodisalarining sodir bo'lish sabablarini aniqlashga qiziqishlarini kuchaytiradi. Natijada bolalarning idroki, aqli, ekologik ongi, dunyoqarashi, tasavvuri rivoj topadi. Ayniqsa bolalarga borliqdagi jonli tabiat haqida umumiy ahborot, olam bir butun ekanligini anglab yetishlariga, hayot go'zalliklaridan ma'naviy zavq olishlariga va shu go'zallikni qadrlashlariga o'rgatishda muhim rol o'ynaydi.

Endilikda atrof-muhit, tabiat boyliklariga e'tiborsiz bo'lish butun sayyoraga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligi aniq bo'lib qoldi. Inson bilan tabiat o'rtasidagi munosabatlar muammolarini yechish zarurati tug'ildi. Shu barobarida ekologik vaziyatni sog'lomlashtirish

asosiy ishlardan biri bo‘lib qoldi. Bo‘lajak kadrlarda ekoestetik madaniyatni tarkib toptirish ularga tabiat, atrof-muhit bilan qanday munosabatda bo‘lishni o‘rgatish va tashkil etish ta’lim tizimining dolzarb masalasiga aylandi.

Ekoestetik madaniyat ijtimoiy tarbiyaning yana bir muhim tarkibiy qismi sanaladi. Aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiyani ekologik madaniyatsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Talabalarda ekoestetik madaniyatni shakllantirish estetik qiyofa, ijobiy xulq-atvor me’yorlarini tarkib toptirish, ularning ijodiy qobiliyatlarining taraqqiy etishiga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Jahonda insonning tabiatga antropotexnogen ta’sirining chuqurlashuvi, ilm-fan va innovatsion texnologiyalarga asoslangan jamiyat rivoji tabiatga ekoestetik munosabatni rivojlantirmoqda. Atrof-muhit ekoestetikasining shakllanishi, ekoturizm infrastrukturasi kengayishi va sohada xizmat turlarining ko‘payishi insonda tabiatga nisbatan yangicha yondashuv shakllanayotganidan darak beradi.

Aslida, tabiatga estetik munosabatda ekologik maqsad ustuvorlashib, uning funksional yo‘nalishini belgilab berishini ob’ektiv jarayon sifatida e’tirof etish kerak. Zero, tabiatga estetik munosabatni rivojlantirishda ekologik ong darajalarining funksional roli kuchayib va ahamiyatining oshib borishi insoniyat ehtiyojlaridan kelib chiqadi hamda sivilizatsiya kelajagi manfaatlariga mosdir. Hozirgi davrda ekologik muammolarning globallashuvi va keskinlashuvi, barcha ijtimoiy ong shakllarini, shu muammolar yechimi doirasida funksional, integratsiyalashtirishni taqozo qilmoqda. Chunki insoniyat hayoti uchun munosib ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy va ekologik muhit yaratish zaruriyati, bir tomondan, shaxs ekologik burchini, mas’uliyatini, majburiyatini estetik munosabatlarga transformatsiya qilishni taqozo qilmoqda. Ikkinchi tomondan, shaxs ekologik ongi va madaniyatini rivojlantirishni, uning estetik dunyoqarashidan tashqarida tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ayniqsa, O‘zbekistondagi fojiali ekologik vaziyatni sog‘lomlashtirishda tabiatga estetik munosabatni shakllantirish muhim subyektiv omil hisoblanadi.

Har qanday tarixiy davrda insoniyatning ekologik dunyoqarashi tabiatga estetik munosabatni shakllantirishi bilan muhim ijtimoiy funksiyani bajarib kelgan. Lekin, bir tomondan, totalitar kommunistik mafkura hukmronligi davrida tabiatni san’at asarlarida badiiy ifodalash ham muayyan siyosiy maqsadlarga bo‘ysundirilgan yoki uning talqinida mavjud tizimga oshkora maddohlik bo‘lsa ham, ikkinchi tomondan, tabiat haqida yaratilgan san’at asarlarida Ona zaminga insoniy munosabat “chaqirig‘i” baralla ko‘rinib va eshitilib turar edi. Bu esa shaxsning san’atdagi “tabiat borlig‘iga” estetik munosabati xarakterini belgilaydigan intellektual salohiyatiga va uni baholash mezonlariga bog‘liqdir.

REFERENCES

1. Ashurova, O. A. (2021). AESTHETIC EDUCATION AS A FACTOR OF PROFESSIONAL TRAINING OF PRESCHOOL TEACHERS IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 425-427.
2. Ashurova, O. (2021). Analysis of foreign experience on the development of eco-aesthetic culture of future preschool education specialists. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(10), 1478-1484.
3. Ashurova, O. A. (2021). SOCIO-HISTORICAL TRADITIONS OF DEVELOPMENT OF ECOESTHETIC CULTURE OF PRESCHOOL EDUCATIONAL PROFESSIONALS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(05), 46-52.

4. Ashurova, O. (2021, December). THE IMPORTANCE OF AESTHETICITY OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND CULTURE IN THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL EDUCATIONAL PROFESSIONALS. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 88-90).
5. Anvarjonovna, A. O. (2021). Factors for the Development of Ecoesthetic Culture of Future Preschool Educational Professionals. European Journal of Humanities and Educational Advancements, 2(5), 162-164.
6. Anvarjonovna, A. O. (2021, December). Methodological Foundations for Development of Aesthetic Culture Teacher of Preschool Education. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (Vol. 2, pp. 254-258).
7. Anvarjonovna, A. O. (2021, December). Methodological Foundations for Development of Aesthetic Culture Teacher of Preschool Education. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (Vol. 2, pp. 254-258).
8. Anvarjonovna, A. O. (2021). AESTHETIC CULTURE OF THE EDUCATOR. In Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (pp. 253-255).
9. AO Anvarjonovna – Emergent Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2022 TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF ECOESTHETIC CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS(7-12)